

Analisis Transformasi Gelombang

Dalam analisis transformasi gelombang, pemodelan gelombang diimplementasikan untuk memahami karakteristik gelombang di wilayah penelitian. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak MIKE 21 dengan modul Spectral Wave. Proses pemodelan menggunakan model SW melibatkan diskritisasi data batimetri wilayah studi menjadi grid-grid finite difference, di mana resolusi grid finite difference ditentukan berdasarkan pembagian grid yang memiliki jarak yang seragam. Ini adalah langkah krusial dalam menggambarkan topografi dasar laut dan berkontribusi pada akurasi hasil pemodelan gelombang.

Dalam konteks perambatan gelombang di lokasi penelitian, modul SW memiliki kemampuan untuk melakukan simulasi pembangkitan gelombang, menggambarkan penjarangan gelombang di wilayah tersebut, serta memodelkan kehilangan energi gelombang sebagai hasil dari perubahan kedalaman. Pemahaman yang mendalam tentang perambatan gelombang ini memiliki relevansi besar dalam berbagai aplikasi, termasuk manajemen pantai dan struktur di laut. MIKE 21 SW mengadopsi dua formulasi berbeda dalam perhitungan gelombang, yaitu formulasi directional decoupled parametric dan formulasi fully spectral. Kedua formulasi ini bergantung pada persamaan kekekalan gelombang sebagai dasar utama dalam memodelkan fenomena gelombang. Keberadaan dua formulasi memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi perambatan gelombang yang beragam di lokasi studi.

Model boundary condition SW yang dikembangkan merupakan elemen penting dalam pemodelan ini, yang memungkinkan penggambaran interaksi antara gelombang dan karakteristik lingkungan di sekitar wilayah studi. Pemahaman yang mendalam tentang boundary conditions ini membantu dalam menghasilkan hasil pemodelan yang lebih akurat dan relevan dalam konteks aplikasi kelautan dan lingkungan. Penelitian ini mencerminkan pentingnya analisis transformasi gelombang dengan menggunakan alat bantu komputasi canggih seperti MIKE 21 SW dalam memahami dan memodelkan perubahan karakteristik gelombang di daerah studi.

Batimetri Pesisir Likupang

Proses persiapan permodelan dilakukan sebagai tahap awal dalam penelitian ini, yang mencakup penentuan parameter-parameter yang akan digunakan sebelum menjalankan pemodelan dengan modul Spectral Wave adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Set-up Module Spectral Wave

Parameter	Value
Specification file	SW_Likupang.mfm
Mesh and Bathymetry	mesh_likupang.mesh
FM: Solution Technique	Low Order, fast algorithm Minimum time step: 0.01 Maximum time step: 30 Critical CFL number: 0.8
FM: Enable Flood and Dry	Drying depth : 0.005 m Flooding depth : 0.05 m Wetting depth : 0.1 m
FM : Boundary Condaton	Specified Level: TS_Pasut.dfs0

Input Data

Domain Grid Mode dan Batimetri

Dalam pemodelan gelombang menggunakan software MIKE 21 dengan modul Spectral Wave, langkah awal adalah untuk mengetahui karakteristik gelombang di daerah studi tertentu. Untuk tujuan ini, data batimetri daerah studi digunakan sebagai dasar. Data batimetri ini dikombinasikan dari hasil survei lapangan dan peta laut dari Dishidros. Setelah data batimetri terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses diskritisasi. Data batimetri tersebut diubah menjadi grid-grid finite difference. Resolusi grid finite difference pada model Spectral Wave ditentukan berdasarkan pembagian besaran kotak grid yang memiliki jarak yang sama di seluruh daerah studi. Dalam kasus perambatan gelombang di lokasi studi, diskritisasi grid untuk model dilakukan seperti yang diperlihatkan pada gambar yang telah disediakan. Dengan grid-grid finite difference yang telah ditentukan ini, pemodelan gelombang dapat dilakukan dengan lebih baik untuk memahami karakteristik gelombang yang terjadi di daerah studi tersebut.